

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Марказий Осиёлик алломаларнинг ижтимоий муносабатларга доир фалсафий таълимотлари

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2. Товашаров Жонибек Музаффар ўғли

Анатация: Дарҳақиқат, илмнинг кишилик жамиятининг, айниқса, унинг узвий қисми бўлган ижтимоий муносабатларнинг шаклланишида ва ривожланишидаги ўрни ва аҳамияти беқиёсдир. Агарда илм, билим ва маърифат каби хусусиятлари бўлмаганда инсониятнинг цивилизациялари ҳам бўлмасди. Абу Али ибн Сино ҳам мазкур мавзуга оид диққатга сазовор фикрларни ёзиб қолдирган.

Annotation: In fact, general education science, as well as education and development of bodies are part of civil society. If science, knowledge and enlightenment are important both for humanity and for self-improvement. Abu Ali ibn Sino also noted that the eleventh press secretary deserves attention.

Калит сузлар: Инсон, яхшилик, тараккиёт, сиёсат, олим.

Key words: Man, good, progress, politics, oliver.

Дарҳақиқат, илмнинг кишилик жамиятининг, айниқса, унинг узвий қисми бўлган ижтимоий муносабатларнинг шаклланишида ва ривожланишидаги ўрни ва аҳамияти беқиёсдир. Агарда илм, билим ва маърифат каби хусусиятлари бўлмаганда инсониятнинг цивилизациялари ҳам бўлмасди. Абу Али ибн Сино ҳам мазкур мавзуга оид диққатга сазовор

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

фикрларни ёзиб қолдирган. Абу Али ибн Сино ўз фикрларида бу масалага ўзига хос тарзда, файласуфона ёндошади. Бу билан у ўзини нафақат машҳур табиб бўлганлигини, балки буюк файласуф эканлигини намоён этади. Алломанинг фикрича, илм ўз-ўзидан бирданига пайдо бўлмайди¹. Илмнинг вужудга келиши учун бир неча босқичлардан ўтиши керак. Абу Али ибн Сино илмга эришишнинг қуйидаги босқичлари мавжудлигини кўрсатиб ўтган: «1) сезги ёрдами билан эришиш; 2) тасаввур билан эришиш — бу фикри Аристотельнинг фикрига туғри келади; 3) ақл билан баҳолаш қобилияти — бу фикр Ибн Синонинг ўзига тегишлидир; 4) универсалия деб аталучи умумий тушунчаларнинг ҳосил килиниши»². Алломанинг бу қарашидан илмнинг ўзи ҳамда унга эришиш қўп босқичли, мураккаб жараён эканлиги аён бўлмоқда.

Маълумки, ижтимоий муносабатларнинг барча жабхалари тўхтовсиз ўзгаришда ва ҳаракатдадир. Ушбу ўзгаришлар ва ҳаракатларнинг асосий манбааси ва сабабчиси эса инсонлардир. Ижтимоий муносабатларнинг субъекти бўлган инсонларнинг онгли фаолиятлари – жамиятдаги шарт-шароитларни ва унинг ижтимоий-иқтисодий аҳволининг даражасини белгилаб беради.

Бироқ, бу жараёнлар ўз-ўзидан содир бўлиб қолмайди. Чунки «Янгиланаётган ва ўзгараётган ҳамма нарса-ҳодисаларнинг қандайдир сабаби

¹ Салимов Бахриддин Лутфуллаевич, Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

² Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. – Тошкент: Фанлар Академияси, 1954. XL.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бўлиши керак»³. Шундай, ҳеч бир ўзгариш бесабаб, ўз-ўзича содир бўлмайди. Якка олинган инсон ҳаётидаги ҳодисалар ҳам ёки жамиятда кечаётган жараёнлар муайян сабаблар таъсирида юз беради. Ибн Сино айтганидек, «Инсон қалби икки кўринишга эга: бири юқорига, ўзининг асл ўрнига қараб интилса, бошқаси унга тескари томон интилади». Ушбу хулосанинг мазмуни шундаки, инсон қалбида икки куч мужассамлашаган: бири, яратувчилик, бунёдкорлик, улуғворлик, комиллик каби юксак ахлоқий фазилатларга йўналтирса, бошқаси бузғунчилик, вайронкорлик, тубанлик, разиллик каби ноахлоқий иллатларга етаклайди⁴.

Гарчанд, инсонга илм, билим берилган бўлсада, у ҳамма вақт ҳам ақл-тафаккур билан иш кўравермайди, у гоҳида қалби, кўнгли буюрган ишларни ҳам қилаверади. Шунда, инсон қалбида ёвузлик устувор бўлса, унинг хатти-ҳаракати ёмонлик сари етаклайди. Ва натижада, биз юқорида айтиб ўтганимиздек, ижтимоий муносабатларни издан чиқарувчи, жамият барқарорлигига раҳна солувчи нохуш ҳолатларни вужудга келтирувчи сабабларга айланади. Минг афсусларки, ҳозирги кунда жамиятимиз тараққиётига ғов бўлиб, унинг юксалишига тўсиқ бўлаётган салбий ҳолатлар кўпаймоқда. Оилавий ажримларнинг сони ошаётганлигидан ташқари одамлар орасида меҳр-оқибатни йўқолиб бораётганлиги, кўз кўрмаган, қулоқ эшитмаган жиноятларни содир этилаётганлиги, баъзиларнинг ўзлигини

³ Ибн Сина (Авиценна). - Москва: Наука, 1980. - С. 171.

⁴ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

йўқотиб, бегона маданиятлар таъсирига берилаётганлиги, фаҳш, зўравонлик, шавқатсизлик ва бошқа кўнгилсиз ҳодисаларнинг авж олаётганлиги шулар жумласидандир. Бироқ, бу каби ёмонликларга қарши курашни ҳамда яхшиликларни қарор топтиришни якка ҳолда руёбга чиқариб бўлмайди. Бунинг учун жамият доирасида кенг миқёсдаги тадбирларни амалга ошириш зарурдир.

Аввал ҳам, ҳозир ҳам, инсонлар ҳаётида яхшилик ва ёмонлик муҳим роль ўйнаб келган. Нафақат, якка олинган инсон турмуш тарзида, балки, ижтимоий муносабатлар фаолиятида ҳам яхшилик ва ёмонлик доимо мавжуд бўлиб келган. Диалектик моҳиятига кўра яхшилик ва ёмонлик тушунчалари мазмунан қарама-қарши бўлсада, шу билан бирга бир-бирисиз мавжуд бўла олмайди. Яхшилик ва ёмонлик ўртасидаги кураш азал-азалдан, минглаб йиллардан буён давом этиб келмоқда. Бу курашда мутлоқ ғолиб ҳам йўқ. Ғалаба қисман бўлиши мумкин. Лекин, ана шу ёмонлик устидан яхшиликнинг қисман ғалабасига ҳам осонлик билан эришилмайди. Ёмонлик билан курашда яхшилик устун келиши учун «Яхшилик одамлар учун, умуммиқёсда қилинган, ҳаммага мақбул бўлган низомга ва одат тусига кирган ҳамда ўзаро муносабатларида амал қилиши шарт бўлган қоидага айланиши керак»⁵. Шундагина биз яхшиликни умумжамят миқёсида устувор бўлишини таъминлай олишимиз мумкин.

Биз юқорида фикр юритган яхшилик, эзгулик сингари тамойиллардан ижтимоий муносабатларни ташкил этишда фойдаланиш доимо мақсадга

⁵ Ибн Сина (Авиценна). - Москва: Наука, 1980. - С. 172.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

мувофиқ бўлиб келган. Чунки бу каби қадриятлар инсонларнинг маънавий дунёсини шакллантирувчи ва уларни комиллик сари йўналтирувчи муҳим омиллардир⁶. Ўз навбатида, шу омилларга асосланиб қурилган ижтимоий муносабатлар ҳам бардавом бўлади. Айниқса, ижтимоий муносабатларнинг амал қилинишида муҳим таъсирга эга бўлган қонунларни яратилишида бу жиҳатни эътиборга олиниши ҳал қилувчи аҳамиятга моликдир. Абу Али ибн Сино таъбири билан айтганда «...Хукмрон қонунлар мажмуасини тузаётганида, халқларнинг маънавий хусусиятларини ва ҳаққоният сари рағбатлантирувчи қадимий анъаналарини ҳисобга олиши керак. Чунки ҳаққоният – инсонга хос одатларнинг энг гузалидир»⁷. Демак, ижтимоий муносабатларнинг амал қилинишида муҳим аҳамиятга эга бўлган қонунлар халқнинг асрий қадриятлари ҳамда орзу-умидлари ва истаклари асосида яратилиши керак. Шунингдек, қонунларда адолат, ҳақиқат, яъни ҳаққоният ғоялари билан суғорилиши шарт. Ушбу жиҳат қонунларнинг халқчил бўлишини асосий омили бўлиб хизмат қилади. Негаки, адолат ва ҳақиқат ғоялари азал-азалдан оддий халқ учун ҳаёт-мамот масаласи бўлиб келган. Адолат ва ҳақиқат кўмагида яхшилик ва ёмонлик ўртасидаги азалий курашда яхшиликни тантана қилиниши мадҳ этилган⁸.

Аксарият алломалар қарашларида ва фалсафий таълимотларда жамиятда яхшилик ва ёмонлик ўртасида кечадиган курашда ёмонликка

⁶ Salimov B.L. Expression of Dialectic Categories in the Individual's Social Life // openaccessjournals. eu. International Journal of InnovativeAnalyses and Emerging Technology. Volume: 1, Issue 4, 2021. -P.16-18.

⁷ Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. – Тошкент: Фанлар Академияси, 1954. XXXV.

⁸ Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historial psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

қарши яхшилик билан жавоб қайтариш уқтирилган. Бироқ, бу қоида ҳамма вақт ҳам кутилган ижобий натижани беравермаган. Бу жиҳат ўтган тарихий тажрибада бир неча мартоба ўз исботини топган. Шу боис, ёмонликка қарши ёмонлик билан курашиш тарафдорлари аввал ҳам бўлган, ҳозир ҳам бор. Хусусан, Шарқ дунёсининг буюк ижодкори Абулқосим Фирдавсийнинг қуйидаги фикрлари бунга яққол мисол бўла олади:

Ёмонлик-ла кесай ёмонлар қўлин,
Рухимга ёр этай яхшилик йўлин⁹.

Ушбу ўринда баъзилар эътироз билдириши мумкинки, ёмонларларга, уларнинг ёмонликларига қарши ёмонлик билан курашсак, унда ёмонлардан қандай фарқимиз қолади. Бизлар ҳам ёмонлик қилсак, ёмонлар билан бир хил бўлиб қоламизку, - деган маънода. Тўғри, эзгулик ва яхши амаллар юксак инсоний фазилатлар ҳисобланади. Шундай экан, уларга бўлган муносабатнинг ҳам турлича бўлиши табиий холдир. Ижтимоий муносабатларнинг шаклланишида ва такомиллашувида юқоридаги омилларнинг таъсири катта.

Инсонлар ижтимоий муносабатларнинг субъектлари ҳисобланади. Инсонлар эса хилма-хил бўлади. Шу сабабдан, уларга бўлган муносабатда биз юқорида санаб ўтган хусусиятларини инобатга олиш зарур. Шунда ижтимоий муносабатлар доирасида келиб чиқиши мумкин бўлган тушунмовчиликларга барҳам берилиб, жамиятнинг ҳар бир аъзосини

⁹ Абулқосим Фирдавсий. Шоҳнома. – Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1984. – Б. 27.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

хокимият кўрсатмаларини тўғри қабул қилиш ва унга тўлиқ амал қилиш даражаси анча юқори бўлиши таъминланади. Ҳозирги замонда юксак тараққиётга эришган давлатлар ва шу мақсад йўлида интилаётган, ривожланаётган мамлакатлар ушбу муҳим тамойилни ўзлари учун дастур-ул-амал қилиб олишган. Бундай ёндашув бугун ёки кеча пайдо бўлиб қолган эмас. Ҳаттоки, бундан бир неча асрлар муқаддам яшаб ўтган ҳукмдорлар ҳам шу тарзда мамлакатни идора этганлар.

Ҳар табақа аҳли нимага мойил,
Уларни ажратиб ўтди эллик йил.
Шундай табақалаб халқини бўлди,
Мақсад – ҳар ким йўлин белгилаш бўлди¹⁰.

Ушбу мисралардан кўриниб турибдики, миллатлар ва халқларнинг пешволари томонидан аҳолини турли табақа ва тоифаларга бўлинишини ҳамда уларнинг ҳар бирининг ўз қизиқишлари, манфаатлари мавжудлигини ва шулар асосида ҳар кимнинг мақсад-муддаолари шаклланишини англаб етишган. Ва жамиятдаги аҳлу-фуқароларнинг манфаатларини кўзлаган ҳолда, юргизган сиёсатларида, шу жиҳатларни ҳисобга олишган.

Адабиётлар

1. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. – Тошкент: Фанлар Академияси, 1954. XL.
2. Ибн Сина (Авиценна). - Москва: Наука, 1980. - С. 171.

¹⁰ Абулқосим Фирдавсий. Шохнома. – Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1984. – Б., 28-29.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

3. Абулқосим Фирдавсий. Шохнома. – Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1984. – Б. 27.
4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
5. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
6. Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.
7. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич, Ҳасанов Миршод Нўймонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

